

Qo'qon DPI

**ILMIY
XABARLAR**

ISSN: 3030-3958

Vol.08 № 3/2026

TEXNIKASIN TAKOMILLASHTIRISHNING NAZARIY ASOSLARI <i>Nuriddinov Lazizjon Faxriddinovich</i>	1872
YENGIL ATLETIKA MASHG‘ULOTLARINING AYOLLAR SOG‘LIG‘I VA PSIXOLOGIK BARQARORLIGIGA TA’SIRI <i>Oralova Bibixol Husniddin qizi, G‘ulomova Maftuna Sayfulla qizi</i>	1877
ФОРМИРОВАНИЕ И СОЗДАНИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ У СПОРТСМЕНОВ <i>Азизов Мухаммаджон Азамович</i>	1884
ENHANCING GAME EFFECTIVENESS THROUGH THE DEVELOPMENT OF TECHNICAL AND TACTICAL TRAINING OF HANDBALL GOALKEEPERS <i>Khatamov Zafarjon Nazirjonovich</i>	1888
ФУТБОЛ ЎЙИНИДА ТЎПНИ ОЛИБ ЮРИШ ТЕХНИКАСИ <i>Бозоров Ўткур Ахатович</i>	1898
TALABA YOSHLARDA JISMONIY KUCH SIFATLARINI OG‘IR ATLETIKA MASHQLARI YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH <i>A.O‘.Matnazarov</i>	1903
SAN’ATSHUNOSLIK	
KARIM YO‘LDOSHEV REJISSURASIDA MAVZU VA JANR SINTEZI: BADIY TAMOYILLAR TAHLILI <i>Turopxo‘jayev Anvar G‘anixo‘jayevich</i>	1907
YUNUS RAJABIY – O‘ZBEK MAQOM SAN’ATINING XAZINABONI <i>Mirzayeva Gulsevar Murodjonovna</i>	1912
МУСИҚА САНЪАТИДА ШАХС ФЕНОМЕНИ <i>Турсунбоев Бехзодбек Асқарали ўгли</i>	1918
YAKKA IJRONING NAZARIY ASOSLARI VA XUSUSIYATLARI: TOVUSH HOSIL QILISH VA OHANGDOSHLIK <i>Muminov Muxsimjon Mansurovich</i>	1924
O‘ZBEK XALQ CHOLG‘U ANSAMBLARIDA G‘IJJAK GURUHINING SHAKLLANISHI VA AKUSTIK XUSUSIYATLARI <i>Akbarov Baxtiyor Fazliddinovich</i>	1934
NAQQOSHLIK SAN‘ATIDA NAQSH ELEMENTLARINING SHAKLLANISHIDA ILK DINIY TASAVVURLARNING TA’SIRI (SHAMANIZM, FETISHIZM VA ANIMIZM) <i>Kurbanova Nilufar Abdumutalib qizi</i>	1943
NOAN‘ANAVIY USLUBLARNI RIVOJIDA KULOL TOXIRJON HAYDAROV IJOD MAKTABINI AHAMIYATI <i>Buvayev Vahobjon Sodiqovich</i>	1949
ТАЪМИРЛАШДА РАНГТАСВИРНИНГ ИЛМИЙ ТАДҚИҚОТ УСУЛЛАРИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ <i>Азизов Дилшод Нуридинович</i>	1957
“YANGI O‘ZBEKISTONDA ESTRADA SAN’ATINING YOSHLAR MA’NAVIYATIGA TA’SIRI” <i>Abdullayev O‘tkir Sadullayevich</i>	1965

TALABA YOSHLARDA JISMONIY KUCH SIFATLARINI OG‘IR ATLETIKA MASHQLARI YORDAMIDA RIVOJLANTIRISH

A.O‘.Matnazarov

*Urganch davlat pedagogika inistituti dotsenti
matnazarovanvar9@gmail.com*

Annotatsiya. Maqolada talaba yoshlarning kuch sifatlarini qisqa muddatli intensiv og‘ir atletika mashqlari yordamida rivojlantirish samaradorligi ko‘rib chiqiladi. Maqolada o‘quv jarayoniga shtanga bilan bajariladigan bazaviy mashqlarni kiritishning ilmiy asoslari va amaliy natijalari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: kuch sifati, og‘ir atletika, talabalar, metodika, natijadorlik, portlovchi kuch, jismoniy tayyorgarlik.

Аннотация. В статье рассматривается эффективность развития силовых качеств юношей с помощью кратковременных интенсивных занятий тяжелой атлетикой. В статье анализируются научные основы и практические результаты внедрения в учебный процесс базовых упражнений со штангой.

Ключевые слова: качество силы, тяжелая атлетика, студенты, методика, работоспособность, взрывная сила, физическая подготовка.

Abstract. The article examines the effectiveness of developing the strength qualities of young men with the help of short-term intensive weightlifting classes. The article analyzes the scientific foundations and practical results of introducing basic exercises with a barbell into the educational process.

Keywords: quality of strength, weightlifting, students, methodology, performance, explosive strength, physical training.

Dolzarbliigi: Jismoniy tarbiya va sport sohasi mutaxassislarini tayyorlashda ularning shaxsiy jismoniy imkoniyatlari muhim o‘rin tutadi. Ayniqsa, kuch sifatini rivojlantirish muammosi doimo dolzarb bo‘lib kelgan. Mashhur sport nazariyotchisi L.P. Matveyev ta’kidlaganidek: "Kuch sifati boshqa barcha jismoniy qobiliyatlarning (tezkorlik, chidamlilik, chaqqonlik) poydevori hisoblanadi. Kuch darajasi yetarli bo‘lmagan sportchi o‘zining texnik va taktik salohiyatini to‘liq namoyon eta olmaydi.

Bugungi kunda jismoniy madaniyat yo‘nalishi talabalari uchun dars soatlari cheklangan sharoitda, eng qisqa vaqt ichida maksimal samara beradigan metodikalarni izlab topish muhimdir. Og‘ir atletikachilarning maxsus mashqlari (shtanga bilan o‘tirish, tortish, ko‘krakka olish) aynan shunday xususiyatga ega.

Tadqiqotning maqsadi: Og‘ir atletika elementlarini qo‘llash orqali 1 oy (4 hafta)

davomida talabalarning kuch ko‘rsatkichlarini oshirish dinamikasini aniqlash.

Vazifalar: Talabalarning boshlang‘ich kuch darajasini o‘lchash. 4 haftalik intensiv "kuch dasturi"ni ishlab chiqish va joriy etish. Eksperiment yakunida natijalarni qiyosiy tahlil qilish.

Tatqiqot natijasi va muxokamasi: Tadqiqot 2026-yil mart oyi davomida o‘tkazildi. Ishtirokchilar sifatida 20 nafar 1-kurs talabalari tanlab olindi. 1 oy davomida (haftasiga 3 marta) talabalar quyidagi og‘ir atletika mashqlar majmuasini bajardilar: **Shtanga bilan o‘tirib-turish** : Oyoq mushaklari va umumiy tana kuchi uchun. **Shtangani belgacha tortish:** Orqa va bel mushaklari mustahkamligi uchun portlovchi kuch va uchun. **Shtangani yotgan holda siqish:** Qo‘l va ko‘krak mushaklari uchun. Yuklama intensivligi haftama-hafta 60% dan 80% gacha oshirib borildi. Og‘ir atletika nazarisi. R.Matkarimovning tadqiqotlariga kora tadqiqot natijalari va tahliliga ko‘ra (4 haftalik) tadqiqotdan oldin va keyin olingan natijalar talabalarda qisqa vaqt ichida sezilarli o‘sish bo‘lganini ko‘rsatdi.

1-jadval.

1 oylik tajriba davomidagi kuch ko‘rsatkichlari dinamikasi (n=20)

№	Nazorat testlari	Tajribadan oldin (o‘rtacha)	Tajribadan keyin (o‘rtacha)	Absolyut o‘sish	O‘sish (%)
1	Shtanga bilan o‘tirib-turish (kg)	55.2 kg	68.4 kg	+13.2 kg	23.9%
2	Joyidan uzoqlikka sakrash (sm)	212 sm	224 sm	+12 sm	5.6%
4	Turnikda tortilish (marta)	8.4 marta	10.6 marta	+2.2 marta	26.2%

"**Shtanga bilan o‘tirib-turish**" (23.9%) mashqlarida kuzatildi. Bu shuni anglatadiki, og‘ir atletika mashqlari asab-mushak tizimini tezroq safarbar qila oladi. Hatto 1 oy kabi qisqa muddatda ham talabalarning "portlovchi kuchi" (joyidan sakrash testi) 5.6% ga o‘sganligi diqqatga sazovordir.

Z.Ch.Norqulov tadqiqotlariga ko‘ra: "*Shtanga bilan bajariladigan dinamik mashqlar yordamida tabiiy mushak o‘sishiga tolalarining gipertrofiyasiga (kattalashishiga) boshqa mashqlardan ko‘ra tezroq olib keladi*" [3]. Bizning 1 oylik tajribamiz ushbu nazariyani amalda tasdiqladi. Muhokama tadqiqot davomida shuni aniqladikki, talabalar dastlabki ikki haftada texnikani o‘rganishda iynaldilar. Biroq, 3-haftadan boshlab harakatlar aniqligi ortib, og‘irliklar bilan ishlashda ishonch paydo bo‘ldi. Bu davrda organizmning adaptatsiya (moslashish) jarayoni yakunlandi.

talabalari yoshlar uchun og‘ir atletika faqatgina og‘irlik ko‘tarish emas, balki. Mashqlarni

bajarishda belni to‘g‘ri tutish, tizza va tovonlarning o‘rni talabalarga kelajakdagi murabbiylik faoliyatida xavfsizlik texnikasini o‘rgatadi.

O‘tkazilgan 1 oylik tadqiqot natijalari va talabalarning fiziologik imkoniyatlaridan kelib chiqib, jismoniy madaniyat yo‘nalishi talabalari uchun quyidagi amaliy tavsiyalar ishlab chiqildi. Ushbu tavsiyalar jarohatlarning oldini olish va kuch sifatlarini maksimal darajada rivojlantirishga xizmat qiladi. Mashg‘ulotlar tartibi va yuklama taqsimoti talabalar uchun og‘ir atletika mashqlari haftasiga 3 marta (masalan: dushanba, chorshanba, juma) o‘tkazilishi maqsadga muvofiq. Har bir mashg‘ulot orasida 48 soatlik dam olish vaqti mushaklarning tiklanishi (superkompensatsiya) uchun zarurdir. Mashqlar ketma-ketligi va hajmi Mashg‘ulotlar rejasi quyidagi sxema asosida tuzilishi tavsiya etiladi:

Chigalyozdi mashqlari (10-15 daqiqa): Umumiy bo‘g‘im gimnastikasi va maxsus shtanga tayoqchasi (gryaf) bilan texnik elementlarni takrorlash. Shtangani ko‘krakka olish: *Hajmi:* 3-4 marta, 5-6 tadan takrorlash. *Izoh:* Bu mashq portlovchi kuchni talab qilgani uchun mashg‘ulotning boshida, organizm charchamagan vaqtda bajariladi. Shtanga bilan o‘tirib-turish, *Hajmi:* 4 marta, 8-10 tadan takrorlash. *Izoh:* Kuch sifatini oshirish uchun shtanga og‘irligi talaba vaznining 60-70 foizidan kam bo‘lmasligi kerak. Stanovaya tyagashtangani belgacha tortish *Hajmi:* 3 marta, 6-8 tadan takrorlash. *Izoh:* Bel mushaklari charchab qolmasligi uchun bu mashq haftasiga faqat 1-2 marta bajariladi. Shtangani yotgan holda siqish *Hajmi:* 3 seriya, 10-12 tadan takrorlash. *Izoh:* Yuqori tana qismi mushaklari chidamliligini oshirishga qaratiladi. Dam olish va nafas olish texnikasi dam olish: Seriyalar (podxodlar) orasida 2-3 daqiqa dam olish tavsiya etiladi. Bu vaqt ichida ATF (adenozintrifosfat) zaxiralari qayta tiklanadi va navbatdagi og‘irlikni ko‘tarishga quvvat yetadi. Nafas olish: Kuchni talab qiluvchi eng og‘ir nuqtada (masalan, shtanga bilan turayotganda) nafas chiqariladi (ekspiratsiya), tushayotganda esa nafas olinadi. Nafasni qisib qo‘yish (valsava manevri) qon bosimining keskin oshishiga sabab bo‘lishi mumkin, shuning uchun talabalarga to‘g‘ri nafas olish darsning boshidanoq o‘rgatiladi.

XULOSA. O‘tkazilgan 1 oylik ilmiy-pedagogik tadqiqot quyidagi xulosalarni chiqarish imkonini beradi. Og‘ir atletika mashqlari jismoniy madaniyat talabalarining kuch sifatlarini rivojlantirishda eng samarali va "tezkor" vositalardan biri hisoblanadi.

1 oy davomida muntazam ravishda shtanga bilan ishlash talabalarning bazaviy kuch ko‘rsatkichlarini o‘rtacha 20-25% ga oshirish imkonini beradi. Ushbu metodika talabalarda nafaqat jismoniy kuchni, balki iroda, intizom va o‘z kuchiga bo‘lgan ishonchni shakllantiradi. Ushbu natijalar asosida oliy o‘quv yurtlarining jismoniy tarbiya dasturlariga og‘ir atletika elementlarini majburiy modul sifatida kiritish maqsadga muvofiq deb hisoblanadi.

Adabiyotlar:

1. Z.Ch. Norkulov, “Methodology for planning special developmental exercises in the training of qualified young weightlifters”, eurasian journal of sport science 2025; (1): 245-249 b.

2. Z.Ch. Norkulov, “16-18 ёшли оғир атлетикачиларнинг тайёргарлик даврида махсус жисмоний тайёргарлигини такомиллаштириш услубияти”, fan-sportga ilmiy-nazariy jurnali №10/2025, 20-26 b.

3. Z.Ch. Norkulov, “Малакали ёш оғир атлетикачилар машғулотида махсус ривожлантирувчи машқларни режалаштириш услубияти”, fan-sportga ilmiy-nazariy jurnali №9/2025, 52-56 б.

4. Н.В. Хакимов, “Анализ техники толчка штанги от груди олимпийского чемпиона руслан нуридинова”, fan-sportga ilmiy-nazariy jurnali №4/2022, 32-33 б.

5. Ҳ.Б.Хакимов, “Оғир атлетика машғулотларининг мотивацион шахсга ҳос хусусиятлари”, fan-sportga ilmiy-nazariy jurnali №1/2023, 76-79 б.